

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

TALABALARDA MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA ISHONCH TUYG'USINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nozimov Jahongir Tohirovich - Osiyo xalqaro
universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Masofaviy ta'limni afzal ko'rgan talabalar, u yuzma-yuz ta'limni to'liq o'rnini bosishi mumkinligiga ishongan holda, ularning ushbu ta'lim shakliga munosabatiga ta'sir qiluvchi bir qator psixologik xususiyatlarga ega va masofaviy ta'lim yuzma-yuz ta'limni to'liq almashtira olmaydi, deb hisoblaydigan talabalardan farq qiladi. yuz o'rganish. Bugungi kunda zamonaviy dunyoda ta'limning turli shakllari mavjud: kunduzgi, kunduzgi masofaviy ta'lim, kunduzgi va sirtqi, sirtqi, sirtqi ta'lim va masofaviy ta'lim. Masofaviy ta'limning turli modellari mavjud bo'lib, ular nafaqat o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro ta'sir shaklida, balki o'quv jarayonini tashkil etishning turli xil yondashuvlarida ham farqlanadi.

Kalit so'zlar: *masofaviy ta'lim/ta'lim jarayoni/ ta'lim shakllari/eksternal tadqiqotlar/ masofaviy ta'lim modellari/o'qitish vositasi.*

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF FEELINGS AND CONFIDENCE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF DISTANCE EDUCATION

DJAKHONGIR TAKHIROVICH NOZIMOV - IS A LECTURER
AT THE ASIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY

Annotation: Students who prefer distance learning, believing that it can completely replace face-to-face education, have a number of psychological characteristics that influence their attitude to this form of education and differ from students who believe that distance learning cannot completely replace face-to-face education. Today, in the modern world, there are various forms of education: full-time, full-time and distance, part-time, correspondence, external, distance. Various models of distance learning are possible, differing not only in the form of interaction between the teacher and the student, but also in different approaches to organizing the learning process itself.

Keywords: *distance learning/learning process/forms of learning/external studies/distance learning models/learning tool.*

**Психологические особенности формирования чувств в уверенности
студентов в процессе дистанционного обучения**

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

Нозимов Джахонгир Тахирович - преподаватель Азиатского международного университета

Аннотация: обучающиеся, которые предпочитают дистанционное обучение, считая, что оно может им полностью заменить очное обучение, имеют ряд психологических особенностей, влияющих на их отношение к данной форме обучения и отличающихся от обучающихся, полагающих, что дистанционное обучение не может им полностью заменить очное обучение. На сегодняшний день в современном мире существуют различные формы обучения: очная, очно-дистанционная, очно-заочная, заочная, экстернатом, дистанционная. Возможны различные модели дистанционного обучения, отличающиеся не только формой взаимодействия учителя и учащегося, но и разными подходами к организации самого процесса обучения.

Ключевые слова: *дистанционное обучение/ процесса обучения/ формы обучения/ экстернат/ модели дистанционного обучения/ средство обучения.*

Bugungi kunga kelib, dunyoda ta'limning turli shakllari mavjuddir: kunduzgi, sirtqi, stajirovkali hamda masofaviy ta'lim turlari mavjud. Masofaviy ta'limning disseksiya modeli izolyatsiya qilingan va shakllanishini to'ldirish, tashkil etish jarayonining ligasi pedagogik texnologik, tizimli hisoblanadi. Ta'limning ushbu turi ijobiy xususiyatlarga ega (mustaqillik, harakatchanlik, mas'uliyatni rivojlantiradi; faol va interaktiv ta'lim shakllari va usullarini qo'llash imkonini beradi, tinglovchilar va talabalarni darhol baholashni ta'minlaydi. Bu, birinchidan, o'qituvchi va talabalarning psixologik xususiyatlari bilan bog'liq qiyinchiliklar bo'lsa, ikkinchidan, raqamli o'quv muhitida muloqot qilish va sub'ektlarning har qanday o'zaro ta'sirini kuchaytiradi.

Ta'lim oluvchilarning masofaviy ta'limga munosabati tadqiqot ob'ektiga aylandi. Tadqiqot predmeti masofaviy ta'lim bilan turlicha bog'liq bo'lgan o'quvchilarning psixologik xususiyatlari hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi esa ikki qarama-qarshi talabalar guruhini masofaviy ta'limga solishtirishdir. Tadqiqot gipotezasi shundan iboratki, masofaviy ta'limni afzal ko'rgan, bu yuzma-yuz ta'limni to'liq o'rnini bosishi mumkinligiga ishonadigan o'quvchilar, ularning o'rganishga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiluvchi bir qator psixologik xususiyatlarga ega hamda o'rganishni stantsiyasi mashg'ulotlari ularni to'liq vaqtli mashg'ulotlar o'rnini bosa olmasligida deb hisoblaydi.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

Amaliy dolzarblik: Faqat masofaviy ta'lim orqali o'rganishni afzal ko'rgan talabalarning shaxsiy xususiyatlarini tushunish va hisobga olish sifat va samaradorligini yanada oshirishi mumkinligida. Ta'lim jarayoni ishtirokchilarining masofaviy ta'limga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiluvchi psixologik xususiyatlarini o'rganish uchun ushbu mavzu bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarning nazariy tahliliga, shuningdek, psixologik adabiyotlarga va masofaviy ta'limning salbiy psixologik jihatlariga murojaat qilamiz.

Masofaviy ta'lim ta'limning istiqbolli shakli sifatida qarab, o'rganuvchilar uchun ham, o'quvchilarning o'zlari uchun ham zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish imkonini beradi. Ta'lim tizimida masofaviy ta'limning faol joriy etilishi ta'lim jarayonini uzluksiz o'zgartirish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Masofaviy ta'limning turli modellari o'quv jarayonining o'zini tashkil etish, o'qitish shakllari va vositalarini tanlash, o'qituvchi va o'quvchining o'zaro munosabatlari, pedagogik texnologiyalarning turli ta'riflari va baholash tizimlariga turlicha yondashuvlarni taklif etadi. Masofaviy ta'lim jarayonining psixologik-pedagogik xususiyatlarini ham hisobga olish kerak. Psixologik-pedagogik xususiyatlar - o'quvchilar psixologiyasini hisobga olgan holda o'qitish va o'qitish jarayonlarini tashkil etish xususiyatlari.

Yuqori ish yuki o'qituvchilarda befarqlik, tashvish va zo'riqish hosil qilishi mumkin, bu esa har qanday yangilik va o'zgarishlarni yoqtirmaslikka olib keladi. Ushbu o'zgarishlarni qabul qilish uchun o'qituvchi tashkilotning umumiy maqsadlari va qadriyatlarini shaxsiy ma'no va qadriyatlar darajasida baham ko'rishi, ishda va o'zaro munosabatlarda ishtirok etishi kerak. Masofaviy ta'lim o'quv jarayonida diqqatni jamlash qobiliyatini vujudga keltiradi.

Ushbu treningning samaradorligiga nafaqat o'quv jarayonining o'zi, balki rejalashtirish jarayoni ham ta'sir qilishi mumkin. onlayn ta'lim talabalardan yuqori darajadagi aks ettirish, yangilik va o'z-o'zini boshqarish kabi maxsus psixologik kompetentsiyalarga ega bo'lishni talab qiladi. Masofaviy ta'lim jarayonida ruhiy tetiklik uchun tartib va rejalashtirishni joriy etish juda muhimdir. Istalgan vaqtda "masofadan" shug'ullanishingiz mumkin bo'lgan illyuziya mahsuldorlik hamda mahsuldorlikning pasayishiga olib keladi. Talabalar kun tartibiga rioya qilishlari kerak erta turish va yotish, uy vazifasini bajarish va hatto dam olish vaqti kiradi. O'qituvchi va talabalar uchun nafaqat darslarning, balki ularga tayyorgarlikning ham aniq jadvali bo'lishi muhimdir. O'quvchilarning mustaqil ishlarini rejalashtirish,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

tashkil etish va nazorat qilish nuqtai nazaridan boshqarish masofaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining asosiy vazifalaridan biridir. Kun tartibiga rioya qilgan holda masofaviy ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari uning samaradorligini oshirishga erishadilar.

Masofaviy ta'lim samaradorligiga o'quvchilarning o'zini o'zi nazorat qilish darajasi ham ta'sir qiladi. Sifatida T.O. Gordeeva o'z maqolalari va tadqiqotlarida talabani o'zini o'zi boshqarishi va o'zini o'zi tashkil qilish darajasiga uning psixologik moslashuvi, shaxslararo o'zaro munosabat, shuningdek, o'quv yutuqlariga bog'liq deb hisoblaydi.

Muvaffaqiyatli masofaviy ta'limning muhim tarkibiy qismlari - ularning shaxsiy xususiyatlariga ega bo'lish, masalan, vijdon, psixologik o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi tashkil qilish qobiliyati, ya'ni. o'quv jarayonini o'z-o'zini boshqarish, ichki motivatsiyadagi individual farqlar ko'rinib qoladi. Ko'proq vijdonli va ichki motivatsiyaga ega bo'lgan talabalar onlayn kurslar haqida ko'proq ijobiy taassurotlarga ega bo'lishdi. Ular mashg'ulotni va kursni qimmatli deb bilishgan, shuningdek, onlayn kurslarni o'tashda kamroq tashvishlanishgan yoki hafsalasi pir bo'lgan. Jamiyat yoki ijtimoiy ishtirok tuyg'usini his qilgan talabalar masofaviy ta'lim usuli haqida ko'proq taassurot qoldirdilar.

Kognitiv sohaga ta'sir qilishdan tashqari, masofaviy ta'lim turi ham o'quvchilarning psixo-emotsional holatiga ta'sir qiladi - ba'zi bir harakatga, vaziyatga yoki shaxsning reaksiyasiga hissiy munosabat bildirdilar. Masofaviy ta'limda talabalar salbiy psixoemotsional holatlarga, masalan, o'qish bilan bog'liq ko'plab qo'rquv va tashvishlar, imtihon stressi, muvaffaqiyatsizlik tajribasi, jirkanch-g'azabli his-tuyg'ular maqsadlari yoki boshqa tashqi omillarga nisbatan kamroq sezildi.

O'quv faoliyati o'zaro bog'liq uchta komponentni o'z ichiga oladi: kognitiv, xulq-atvor va hissiy. Kognitiv komponent - talaba tomonidan olingan bilimlar, egallangan kasb haqidagi tasavvurlar, talabalar uchun mavjud bo'lgan ma'lumotlarga asoslanadi. Hissiy komponent - bu o'quvchining o'quv jarayonida boshdan kechiradigan his-tuyg'ulari, ularning o'rganishga bo'lgan hissiy intilishi va o'rganish istagi. Xulq-atvor komponenti ta'lim jarayonida o'quvchilar tomonidan bajariladigan harakatlar yig'indisini ifodalaydi. Boshqacha qilib aytganda, ma'lumotlarning mavjudligi, qulay hissiy muhit va talabalarning yaxshi psixosomatik holati o'zaro

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

bog'liq elementlar bo'lib, talabalarning masofaviy ta'limga munosabatiga ta'sir qilishi mumkin.

Olingan natijalarga asoslanib, biz o'quvchilar qo'ygan xulq-atvor muammolarini ajratib ko'rsatamiz: bo'sh vaqtni muvozanatlash va o'zlari uchun qulay tarzda ishlash; o'rganishda samarali bo'lish; his-tuyg'ularni nazorat qilish, ular faoliyatni buzmasliklari; masofaviy ta'lim sharoitida o'zingiz uchun dam olish yo'llarini toping; o'z-o'zini rag'batlantirish muammosini hal qiling va dangasalik bilan kurashing.

Masofaviy ta'lim jarayonida talabalar o'quv faoliyati, berilgan material miqdori va muddatlari bilan bog'liq qiyinchiliklarni boshdan kechirdilar, bu ham topshiriqlarni bajarish uchun motivatsiya va o'z-o'zini rag'batlantirish xususiyatlari bilan murakkablashdi. Shuningdek, karantin bilan bog'liq muloqotning yetishmasligi va umumiy stressli muhit talabalarning hissiy, kognitiv va xulq-atvor darajasida qanday qiyinchiliklarga duch kelganini ko'rsatadi.

Masofaviy ta'limning dastlabki bosqichida talabalarning masofaviy ta'limga jiddiy bo'lmagan munosabati kuzatildi, vaziyatning qisqa muddatli tabiatini kutish va dam olish imkoniyati ustunlik qildi. Ushbu davrdagi aksariyat talabalarning hissiy holati asosan barqaror, qulay, chunki talabalar yaqinlashib kelayotgan masofaviy o'qitish davrining davomiyligini kam baholaydilar. Biroq, talabalarning taxminan uchdan bir qismi salbiy his-tuyg'ularni boshdan kechiradi. Xulq-atvor strategiyalari, asosan, yangi muhitda ish va dam olish o'rtasidagi muvozanatni topish bilan tavsiflanadi.

Masofaviy ta'limning asosiy bosqichida talabalarning asosiy fikrlari bo'lajak sessiyaga qaratildi, talabalarning bir qismi muvaffaqiyatli moslashdi, bir qismi esa universitet devorlarida o'qish haqida o'ylardi. Ushbu davrda talabalarning yarmidan ko'pi salbiy tajribaga ega edi. Xulq-atvor darajasida talabalarning yarmi o'quv jarayonida faol ishtirok etdi.

Использованные литературы:

1. Нозимов Ж.Т., Усманова М.Н. Социально-психологические аспекты интернет-зависимости среди студентов. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические...
2. М.Н. Усманова, Ж.Т. Нозимов. Социально-психологические механизмы интернет зависимости у студентов. Наука и образование 3 (5), 1299-1305.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

3. Ж.Т. Нозимов. Использование тренингов в развитии межкультурной компетентности у студентов. Психология образования будущего: от традиций к инновациям, 112-114.
4. JT Nozimov. Psychological characteristics of children for formation of development for preparation for university. Multidisciplinary Journal of Science and Technology 4 (5), 575-578
5. JT Nozimov, MN Usmanova. Socio-psychological aspects of internet addiction among students. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические ...
6. Z.Elov. Identifikatsiya jarayoni muammosining psixologiyada o'rganilishi. ZAMONAVIY PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR INTEGRATSIYASI. Ilmiy konferensiya to'plami. 2023
7. J Nozimov. The use of the trainings in developing intercultural competence in students. Психология образования будущего: от традиций к инновациям, 112-114
8. Z.Elov. Социально-психологические причины формирования девиантного поведения у подростков. Pedagogik mahorat. Ilmiy jurnal. 2024
9. Hikmatovna, M. N. (2023). Goals and Tasks of Education. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 360-362.
10. Hikmatovna, M. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN METOD VA VOSITALAR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 339-344.
11. Hikmatovna, M. N. (2023). Tarbiyaning Maqsad Va Vazifalari. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 386-388.
12. Mahmudova, N. H. (2023). Influence of family environment on personal socialization. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 440-446.
13. Nigora Hikmatovna Mahmudova. (2023). BASIC TASKS OF TEACHING THE SCIENCE OF "EDUCATION" IN PRIMARY GRADES. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 447-452.
14. Hikmatovna, M. N. (2024). Shaxs kamoloti ijtimoiy-biologik hodisa,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

pedagogik jarayon obyekt va subyekt sifatida. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 31-43.

15. Mahmudova Nigora Hikmatovna. (2024). INFLUENCE OF FAMILY ENVIRONMENT ON PERSONAL SOCIALIZATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 164–170.

16. Hikmatovna, M. N. (2024). CONTENT OF THE INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(2), 88-94.

17. Hikmatovna, M. N. (2024). Teaching of specialized subjects in primary education. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 453-460.

18. Hikmatovna, M. N. (2024). Boshlang'ich ta'limda mutaxassislik fanlarini o'qitish. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 445-452.

19. Махмудова Нигора Хикматовна. (2024). Преподавание профильных предметов в начальной школе. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 436–444.

20. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). Globallashuv sharoitida o'quvchilar aqliy-ruhiy qiyofasini shaklantirishda muloqot uslublarining ahamiyati. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 100–106.

21. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). Bo'lajak o'qituvchi pedagogik muloqot usullarini rivojlantirish texnologiyasining zamonaviy modellari va ularni qo'llash metodlari. *Journal of Universal Science Research*, 1(9), 223–234.

22. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. *Journal of Universal Science Research*, 1(8), 131–139.

23. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. *JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH*, 1(8), 131–139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8239719>

24. Ravshanovna, X. S. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILAR VA O'QUVCHILAR O'RTASIDAGI MULOQOT JARAYONI VA UNGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Лучший инноватор в области науки*, 1(1), 814-819.

25. XALILOVA, S. (2021). JAHON PEDAGOGIKASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK MULOQOT VA MILLIY PEDAGOGIK

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

MULOQOT USLUBLARIGA TRANSFORMATSIYASI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

26. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). O‘qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik muloqot usullarining o‘zlashtirish jarayoniga ta’siri va ahamiyati. *Journal of Universal Science Research*, 1(10), 803–816.

27. Ravshanovna, K. S. (2023). Factors Affecting the Formation of a Positive Attitude to the Learning Activity in Students. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 116–122.

28. Akbarovna, I. S. (2023). NEGATIVE AND POSITIVE CHANGES IN ADOLESCENT BEHAVIOR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 192-197.

29. Akbarovna, I. S. (2023). SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF BEHAVIOR FORMATION IN ADOLESCENTS. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 184-191.

30. Akbarovna, I. S. (2023). THE DEVELOPMENT OF CONSCIOUSNESS AND THE TEACHING OF CONCEPTS OF THE UNCONSCIOUS TO STUDENTS. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 107-114.

31. Сайфуллаева, Н. Б., & Саидова, Г. Э. (2019). Повышение эффективности занятий, используя интерактивные методы в начальном образовании. *Научный журнал*, (6 (40)), 101-102.

32. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ВАЖНОСТЬ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: Сайфуллаева Нозима Баходировна, преподаватель кафедры “Теория начального образования”, Бухарский государственный университет. Город Бухара. Республика Узбекистан. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (1), 305-307.

33. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). Методы Организации Уроков Математики В Начальных Классах С Использованием Цифровых Технологий. *Miasto Przyszłości*, 35, 388-390.

34. Bahodirovna, S. N. (2023). FORMING CHILDREN'S IDEAS ABOUT THE SIZE OF OBJECTS AND THEIR MEASUREMENT. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(3), 102-107.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

35. Bahodirovna, S. N. (2023). KINDERGARTEN, SCHOOL AND FAMILY PARTNERSHIP IN TEACHING CHILDREN IN MATHEMATICS. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 383-388.

36. Bahodirovna, S. N. (2023). Organization Forms of the Development of Primary Mathematical Concepts in Children. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 138-143.

37. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). Методы определения потребностей обучающихся в процессе использования облачных технологий в образовании. *Universum: технические науки*, (2-1 (95)), 57-59.

38. Сайфуллаева, Н. Б., & Марданова, Ф. Я. (2021). научно-методические основы организации самостоятельной работы по высшей математике. *Проблемы науки*, (4 (63)), 84-87.

39. Сайфуллаева, Н. Б., & Мурадова, Я. М. (2020). Пути эффективного использования методов обучения математике в начальных классах. In *EUROPEAN RESEARCH* (pp. 121-123).

40. Сайфуллаева, Н. Б. (2019). Роль дидактических игр в умственном развитии учащихся в математике начального класса. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 102-106).

41. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫМ НАУКАМ. *Universum: технические науки*, (4-1 (109)), 41-43.

42. Сайфуллаева, Н. Б. (2020). Важные особенности дидактических игр в процессе обучения математике в начальных школах. In *ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ* (pp. 60-62).

43. Ergashovna, S. G., & Bahodirovna, S. N. (2019). Modern teaching technologies in teaching mathematics in elementary grades. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7.

44. Bahodirovna, S. N. (2023). FORMS OF ORGANIZATION OF MATHEMATICS TEACHING IN ELEMENTARY GRADES. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(11), 5-8.

45. Bahodirovna, S. N. (2024). HEAD OF CHILDREN'S INSTITUTION IN ORGANIZING THE WORK OF FORMING MATHEMATICAL

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

IMAGINATIONS AND BIG TEACHER'S PLACE. EDUCATORS KNOWLEDGE DEGREE AND FORMS OF DEVELOPMENT OF SKILLS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 119-124.

46. Bahodirovna, S. N. (2023). ELEMENTARY MATHEMATICS AND COHERENCE BETWEEN STAGES OF MATHEMATICS EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(5), 393-397.

47. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 292-292.

48. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ. *НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 10-12.

49. Сайфуллаева, Н. Б. (2021). ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ КЛАССНЫХ УРОКОВ. *Вестник науки и образования*, (5-3 (118)), 40-42.

50. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Проблемы педагогики*, (2 (63)), 15-17.

51. Bahodirovna, H. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING METODOLOGIK VA ILMIY ASOSLARI.

52. Hojiyeva, N. (2023). METHODS OF TEACHING MOTHER TONGUE IN PRIMARY CLASSES SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS. *Modern Science and Research*, 2(9), 424-428.

53. Hojiyeva, N. (2023). THE SUBJECT AND TASKS OF THE METHOD OF TEACHING THE MOTHER TONGUE IN PRIMARY GRADES. *Modern Science and Research*, 2(10), 855-857.

54. Bahodirovna, H. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING PREDMETI VA VAZIFALARI.

55. Bahodirovna, H. N. (2023). TA'LIM JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH MUAMMOSINING YORITILISH MAZMUNI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 209-209.

56. Bahodirovna, H. N. (2023). Methodological Foundations of Teaching

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

the Science of" Education" in Primary Grades. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 369-372.

57. Gafurovna, L. S. (2023). THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL LEARNING RESOURCES IN PRIMARY EDUCATION. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).

58. Sobirovna, Y. S. (2023). Methods and Tools of Economic Education in Preschool Children. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 109–115.

59. O'ktam qizi Buxoro, S. M. (2022). BOLANING NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI O 'YINLAR. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 484-486.

60. Ikromova, S. (2023). INTERPRETATION OF THE PSYCHOLOGICAL SAFETY FACTOR IN RELATION TO DESTRUCTIVE INFORMATION IN ADOLESCENTS. Modern Science and Research, 2(9), 390-394.

61. Ikromova, S. (2023). CONCEPT OF IDEOLOGY AND FORMATION OF IDEOLOGICAL IMMUNITY IN YOUTH STUDENTS. Modern Science and Research, 2(6), 1223-1226.